

TEKNIK EKSTRAKSI CIRI BERDASAR STATISTIKA CITRA

Muhamad Iradat Achmad
 Universitas Dayanu Ikhsanuddin
 Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia
 e-mail: irad4t@gmail.com

Article information

Diterima, Desember, 2021

Disetujui, Januari 2022

Dipublikasi Februari 2022

Kata Kunci : ekstraksi ciri, statistika citra, jendela tergeser.

Accepted, December, 2021

Approved, January 2022

Published February 2022

Keywords : feature extraction, image statistics, sliding window.

Abstrak

Penelitian ini mengemukakan teknik ekstraksi ciri berdasar statistika citra. Perhitungan statistik yang diterapkan meliputi mean, median, mode, deviasi baku, dispersi, skewness, kurtosis, momen orde-2, orde-3, dan orde-4. Penerapan teknik ini menggunakan jendela geser ukuran 3x3, 5x5 dan 7x7 dengan pusat terletak di tengah jendela dan zero padding diberikan pada citra masukan. Kuantisasi nilai hasil perhitungan dilakukan melalui normalisasi rentang dinamis nilai piksel dalam rentang bit piksel citra masukan untuk kebutuhan penyimpanan dan penanpilan citra keluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri mean dan median memberi kandungan frekuensi spasial citra rendah, ciri mode memberi kandungan frekuensi rendah dengan penegasan pada tepi objek, ciri standar deviasi memberi citra tepi yang tegas, sementara ciri dispersi memberi citra tepi yang lembut.

Abstract

This study proposes a feature extraction technique based on image statistics. Statistical calculations applied include mean, median, mode, standard deviation, dispersion, skewness, kurtosis, second-order, third-order, and fourth-order moments. The application of this technique uses sliding windows of 3x3, 5x5 and 7x7 sizes with the center located in the middle of the window and zero padding is given to the input image. Quantization of the calculated value is carried out by normalizing the dynamic range of pixel values in the bit range of the input image pixels for storage and displaying needs of the output image. The results showed that the mean and median characteristics gave a low spatial frequency content of the image, the mode feature gave a low frequency content with emphasis on the object edges, the standard deviation feature gave a firm edge image, while the dispersion feature gave a soft edge image

1. Pendahuluan

Salah satu besaran statistika citra yang paling sering dipergunakan dalam aplikasi adalah histogram citra untuk menyatakan representasi grafis frekuensi relatif kemunculan setiap level keabuan atau intensitas yang terkandung dalam piksel bingkai citra. Diketahui level keabuan $i=0,1,2,\dots,L-1$, dan $h(i)$ sebagai cacah piksel dengan nilai level keabuan i .

$$h(x_i) = h(i) \tag{1}$$

dengan $x_i=0, 1, 2, \dots, L-1$, yaitu setiap nilai $h(x_i)$ menunjukkan cacah piksel dengan nilai level keabuan $x_i=i$. Jika diberikan citra *grayscale* 8 bit ukuran $M \times N$ dan setiap piksel memiliki satu dari 256 kemungkinan nilai (0 sampai 255) maka realisasi histogram citra (1) terdapat dalam algoritma berikut [1].

Algoritma 1. Histogram citra

1. Mulai.
2. Diberikan u , citra *grayscale* 8 bit $M \times N$.
3. Inisialisasi larik 256x1 elemen (*zero based index*), $his_u(x)=0$.
4. Untuk setiap indeks spasial $m=0$ sampai $M-1$ dan $n=0$ sampai $N-1$, hitung histogram: $his_u(u(m,n))= his_u(u(m,n))+1$.
5. Selesai.

Larik 1D yang diisi pada langkah 4 merupakan histogram citra masukan u yaitu vektor 256 elemen. Indeks elemen vektor menyatakan nilai keabuan 0 sampai 255 dan elemen vektor pada indeks ke- i menyatakan jumlah piksel yang memiliki nilai keabuan sama dengan i .

Reduksi dimensi terjadi setelah transformasi dari fungsi 2D bingkai citra menjadi fungsi 1D histogram citra dan akibat logis yang diterima adalah hilangnya sejumlah informasi terkandung dalam bingkai citra. Orientasi spasial adalah salah satu informasi yang hilang. Histogram citra tidak memiliki informasi tentang posisi baris dan kolom piksel tertentu. Reduksi dimensi menyebabkan transformasi bersifat irreversibel (tak dapat balik), yaitu: histogram citra tidak dapat ditransformasi balik menjadi citra asal kembali. Namun demikian histogram mengandung informasi yang khas atas citra. Selain itu, histogram sering dipergunakan untuk mengukur kualitas penampakan citra. Histogram dengan distribusi intensitas/nilai level keabuan piksel dominan pada daerah gelap (*dark region*) dalam interval 0 sampai $L/3$ dimiliki oleh citra yang tampak terlalu gelap (*underexposed*), dan sebaliknya citra yang terlalu terang (*overexposed*) memiliki distribusi histogram dominan pada daerah terang (*bright region*) dalam interval $2L/3$ sampai L . Citra yang tampak baik (*wellposed*) memiliki distribusi histogram merata pada seluruh nilai level keabuan/intensitas (Gambar 1).

Gambar 1 Kualitas penampakan citra melalui pengamatan histogram.

2. Bidang acak dan statistika citra

Pengertian bahwa setiap piksel dalam bingkai citra berpeluang memiliki satu dari L kemungkinan nilai dan keterkaitan sekelompok piksel menurut suatu fungsi variabel dengan keacakan tinggi (Gambar 2) memberi alternatif representasi statistik bingkai citra sebagai larik dua dimensi yang setiap elemen larik merupakan suatu variabel acak (*random variable*) dan larik disebut sebagai bidang acak (*random field*). Representasi stokastik bingkai citra ini membuka peluang diterapkannya pendekatan probabilitas bersifat konseptual dan pendekatan statistika bersifat aktual [2].

Gambar 2 Bingkai citra sebagai fungsi variabel acak.

Cara lebih alami menyatakan u sebagai variabel acak adalah melalui rata-rata nilai u menggunakan simbol umum \bar{u} , yaitu jumlahkan seluruh nilai dan bagi dengan cacah nilai,

$$\bar{u} = \frac{u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n}{n} \tag{2}$$

$$= u_1 \frac{1}{n} + u_2 \frac{1}{n} + u_3 \frac{1}{n} + \dots + u_n \frac{1}{n}, \tag{3}$$

dan jika suatu nilai terjadi dua kali, misal: $u_k = u_{k+1}$, maka

$$\bar{u} = u_1 \frac{1}{n} + u_2 \frac{1}{n} + \dots + u_k \frac{2}{n} + u_{k+2} \frac{1}{n} + \dots + u_n \frac{1}{n}, \tag{4}$$

yaitu penjumlahan semua kemungkinan nilai u dengan setiap nilai terboboti oleh frekuensi relatif kemunculan masing-masing nilai. Ide ini memberi pengantar menuju konsep nilai ekspektasi (*expected value*) variabel acak:

$$E[u] = \sum_{\text{semua } x} x p_u(x), \tag{5}$$

dengan $p_u(x)$ = peluang kemunculan (probability of occurrence) $u=x$, adalah rata-rata semua kemungkinan nilai terboboti.

Berdasar definisi histogram dibagian awal dapat ditentukan peluang $p_u(x)$ dalam (5) melalui penerapan (1) dan diperoleh rumusan (6): bahwa peluang variabel acak u bernilai x_i sama dengan cacah kemunculan nilai x_i bagi jumlah cacah kemunculan semua kemungkinan nilai yang ada.

$$p_u(x_i) = \frac{h(x_i)}{\sum_{i=0}^{L-1} h(x_i)}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, L-1 \tag{6}$$

Nilai ekspektasi (=mean) dalam (5) merupakan satu dari beberapa nilai/besaran statistik yang mempergunakan (6) dalam menyatakan suatu variabel acak. Dengan representasi yang lebih baku, beberapa nilai/besaran dimaksud adalah [3]

$$m_i = E[u^i] = \sum_{x=0}^{L-1} x^i p_u(x), \quad i = 1, 2, \dots \tag{7}$$

$$\hat{m}_i = E\left[|u|^i\right] = \sum_{x=0}^{L-1} |x|^i p_u(x) \quad (8)$$

$$\mu_i = E\left\{[u - E(u)]^i\right\} = \sum_{x=0}^{L-1} (x - m_1)^i p_u(x) \quad (9)$$

$$\hat{\mu}_i = E\left\{|u - E(u)|^i\right\} = \sum_{x=0}^{L-1} |x - m_1|^i p_u(x) \quad (10)$$

Besaran dalam (7) sering disebut mean (=m1) atau moment terhadap titik asal (origin), dan besaran dalam (9) disebut moment terhadap titik pusat (central) atau moment terhadap rata-rata (mean). Besaran dalam (8) dan (10) masing-masing merupakan versi absolut moment dalam (7) dan (9).

3. Statistika Citra dalam jendela geser

Peluang $u=x_i$ dalam (6) memerlukan perhitungan histogram citra. Algoritma 1 menjelaskan bahwa citra $M \times N$ memerlukan $M \times N$ cacah operasi penjumlahan untuk memperoleh nominator $h(x_i)$, $L-1$ cacah operasi penjumlahan untuk denominator, dan L cacah operasi pembagian untuk mendapatkan peluang $p_u(x_i)$ semua kemungkinan nilai x_i . Dengan demikian dapat dihitung beban komputasi B_{m1} perhitungan satu piksel citra keluaran pada teknik ekstraksi ciri histogram mean adalah:

$$B_{m1} = [(M \times N) + (L - 1)] (\text{int } a \& s) + L (\text{int } m \& d) + L (\text{float } m \& d) + L (\text{float } a \& s) \quad (11)$$

dengan $\text{int } a \& s$ = operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat,
 $\text{int } m \& d$ = operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat,
 $\text{float } a \& s$ = operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan real,
 $\text{float } m \& d$ = operasi perkalian dan pembagian bilangan real.

Citra grayscale resolusi 8 bit ukuran 100×100 memerlukan $100 \times 100 + 255 = 10,255$ operasi penjumlahan dan 256 operasi pembagian. Jika salah satu moment dipilih (misal mean) untuk menggantikan satu piksel citra hasil pada posisi spasial yang sesuai, maka beban komputasi $p_u(x_i)$ masih harus ditambah 256 operasi perkalian dan 255 operasi penjumlahan dalam (7). Total beban komputasi yang diperlukan untuk menghitung satu piksel citra hasil (dalam contoh ini nilai mean) adalah: 10,510 operasi penjumlahan dan 512 operasi perkalian dan pembagian.

Beban komputasi contoh di atas tidak praktis dalam implementasi. Perhitungan (6) yang melibatkan seluruh piksel citra untuk memperoleh satu besaran statistik nilai satu piksel citra hasil sangat tidak efisien. Berdasar pada fakta bahwa suatu piksel sebagai variabel acak yang berada dalam area berbeda ukuran (misal $M \times N$ dan $P \times Q$ dengan $P < M$ dan $Q < N$) pada bidang acak yang sama berpeluang sama memiliki satu dari L kemungkinan nilai, dan bahwa hilangnya informasi spasial (terkait ukuran bidang acak) pada transformasi histogram yang membentuk (6), maka operasi menggunakan nilai peluang (6) pada area berukuran beda dalam suatu bidang acak tidak mempengaruhi karakteristik operasi pencarian ciri yang dilakukan. Hal ini membuka kesempatan penerapan teknik ekstraksi ciri histogram melalui pengolahan berdasar area/wilayah (region based processing) secara terpisah. Jendela tergeser (sliding window) menjangkau sejumlah piksel menurut ukuran jendela (lazimnya 3×3 , 5×5 , 7×7) dan ciri histogram diukur relatif terhadap piksel-piksel terjaring dan pusat jendela bersesuaian dengan posisi spasial piksel citra hasil [5].

Diberikan satu variabel acak u mewakili suatu level keabuan piksel dalam suatu area pada bingkai citra. Redefinisi (6) dalam konteks operasi jendela tergeser:

$$p_u(x) \triangleq \text{Prob}[u = x] \approx \frac{\text{jumlah piksel dengan level keabuan } x}{\text{total jumlah piksel dalam area}}, \quad (12)$$

dengan $x=0,1,\dots,L-1$, yaitu peluang (*probability*) variabel acak u bernilai sama dengan x adalah mendekati samadengan pembagian antara cacah piksel bernilai x dan cacah seluruh piksel dalam area. Pada area 3×3 Gambar 3, peluang $u=0$ adalah $2/9$, peluang $u=1$ samadengan peluang $u=2$ adalah $1/3$, dan peluang $u=3$ adalah $1/9$.

Gambar 3 Area 3x3 piksel dalam bingkai citra 2 bit.

Dengan definisi (12), *moment* dalam (7) sampai (10), teknik ekstraksi ciri histogram menggunakan jendela tergeser dapat diformulasi sebagai berikut. Didefinisikan jumlah elemen jendela (13), jumlah kuadrat elemen jendela (14), jumlah kubik (=pangkat 3) elemen jendela (15), dan jumlah kuads (=pangkat 4) elemen jendela (16):

$$sum(k, l) = \sum_{(m,n) \in W} [u(m - k, n - l)] \tag{13}$$

$$sumsquare(k, l) = \sum_{(m,n) \in W} [u(m - k, n - l)]^2 \tag{14}$$

$$sumcubes(k, l) = \sum_{(m,n) \in W} [u(m - k, n - l)]^3 \tag{15}$$

$$sumquads(k, l) = \sum_{(m,n) \in W} [u(m - k, n - l)]^4 \tag{16}$$

Melalui penggunaan (13) sampai (16) dapat diperoleh momen pertama sampai momen keempat masing-masing secara berurutan pada (17), (21), (22), dan (23). Rumusan koefisien *skewness* terdapat pada (24) dan rumusan koefisien *kurtosis* pada persamaan (25).

$$m_1(k, l) = \frac{1}{N_w} sum(k, l) \tag{17}$$

$$m1sqr = [m_1(k, l)]^2 \tag{18}$$

$$s2n = \frac{1}{N_w} sumsquare(k, l) \tag{19}$$

$$s3n = \frac{1}{N_w} sumcubes(k, l) \tag{20}$$

$$m_2(k, l) = s2n - m1sqr \tag{21}$$

$$m_3(k, l) = s3n - [3 \times m_1(k, l) \times s2n] + [2 \times m1sqr \times m_1(k, l)] \tag{22}$$

$$m_4(k, l) = \left[\frac{1}{N_w} sumquads(k, l) \right] - [4 \times m_1(k, l) \times s3n] + \{ [6 \times m1sqr \times s2n] - [3 \times (m1sqr)^2] \} \tag{23}$$

$$koef.skew = \frac{m_3(k, l)}{[m_2(k, l)]^{\frac{3}{2}}} \tag{24}$$

$$koef.kurtosis = \frac{m_4(k, l)}{[m_2(k, l)]^2} \tag{25}$$

dengan N_w adalah cacah piksel dalam jendela W .

Kecuali yang telah disebutkan, ciri statistika lain yang akan ditampilkan dalam implementasi adalah: 1) dispersi=nilai rata-rata beda absolut antara suatu elemen dan *mean* elemen dalam jendela, 2) *median*=nilai tengah sejumlah piksel terurutkan untuk cacah piksel ganjil dan atau rerata dua nilai tengah piksel terurutkan untuk cacah piksel genap, dan 3) *mode*=nilai keabuan piksel dengan frekuensi kemunculan paling tinggi. *Mode* sejumlah piksel sering tidak unik, dua atau lebih nilai keabuan berbeda memiliki frekuensi kemunculan sama. Relasi empiris antara *mode*, *mean*, dan *median* [4]:

$$\text{mean-mode}=3(\text{mean-median}) \quad (26)$$

memberi cara mudah dan praktis mencari ciri statistik *mode*. Ciri *median* memerlukan langkah pengurutan (*sorting*) nilai sejumlah piksel. Algoritma *sorting* yang dipilih adalah algoritma *Quick sort* dalam kode sumber berikut [6]:

Kode sumber 1. Algoritma *Quick sort*.

```

procedure QSort (var A: array of Double);
  procedure QuickSort(var A: array of Double; iLo, iHi: Integer);
    var Lo, Hi: Integer; Mid, T : real;
  begin
    Lo := iLo; Hi := iHi; Mid := A[(Lo + Hi) div 2];
    repeat
      while A[Lo] < Mid do Inc(Lo); while A[Hi] > Mid do Dec(Hi);
      if Lo <= Hi then begin
        T := A[Lo]; A[Lo] := A[Hi]; A[Hi] := T; Inc(Lo); Dec(Hi);
      end;
    until Lo > Hi;
    if Hi > iLo then QuickSort(A, iLo, Hi); if Lo < iHi then QuickSort(A, Lo, iHi);
  end;
begin
  QuickSort(A, Low(A), High(A));
end;

```

4. Penanganan batas (*boundary treatment*)

Penjaringan piksel-piksel batas bingkai citra oleh operasi jendela tergeser memerlukan penanganan tersendiri. Ketika elemen pusat jendela (lazimnya elemen tengah) tepat bersesuaian dengan piksel batas (bingkai kiri, kanan, atas, dan atau bawah) citra, maka proses penjaringan piksel oleh jendela mendapati sebagian area kosong yang bukan bingkai citra dan belum terdefinisi. Pendefinisian nilai piksel pada area kosong dengan suatu nilai konstan, nilai fungsi, atau aturan tertentu disebut *boundary treatment*.

Nilai 1 jendela tergeser Gambar 4.a adalah representasi fungsi delta kronecker [3]. Proses penjaringan piksel oleh jendela adalah perkalian antara jendela sebagai fungsi COMB 2D (hamparan fungsi *delta kronecker*) yang saling tumpangtindih (*overlap*) dengan suatu area dalam bingkai citra. Proses *sifting* ("pencomotan") antara elemen jendela dan piksel pada posisi yang bersesuaian terjadi sebanyak cacah elemen jendela. Pada *mirroring* Gambar 4.b, proses *sifting* terjadi antara fungsi delta dan nilai hasil pencerminan piksel-piksel citra dengan sumbu simetri garis batas bingkai. Ilustrasi Gambar 4.c menampilkan penanganan batas melalui replikasi nilai piksel paling kiri dan paling atas (kanan dan bawah pada sisi yang lain) untuk mengisi nilai piksel pada area kosong. Pengisian nilai ini dapat melalui proses *sifting*, dan dapat melalui duplikasi langsung nilai piksel batas.

Gambar 4 Boundary treatment pada operasi jendela tergeser.

Pemotongan pada Gambar 4.e menyebabkan citra hasil operasi mengalami reduksi dimensi sebesar $N-1$ dengan ukuran kedok $N \times N$. Zero-padding Gambar 4.f merupakan boundary treatment dengan beban komputasi paling ringan. Selain karena alasan perkalian sembarang bilangan oleh nol adalah sama dengan nol, juga karena perhitungan melibatkan cacah piksel lebih sedikit.

5. Hasil dan Pembahasan

Citra masukan yang dipergunakan sebagai citra tes adalah citra bridge, lena, tekstur D9, dan tekstur D90 (Gambar 5)[7]. Citra ini memiliki karakteristik distribusi spasial piksel dan ciri obyek yang tampak cukup berbeda. Perhitungan jendela geser menggunakan ukuran 3×3 , 5×5 , dan 7×7 . Pada citra keluaran yang tampak gelap sehingga detail citra tidak cukup terlihat diterapkan operasi negative citra: $(negative\ u) = (L-1)-u$ dan menggunakan label simbol asterik '*' dalam pelaporan hasilnya. Sebagian besar citra hasil pengolahan ciri statistik memiliki elemen bertipe real sehingga memerlukan proses kuantisasi untuk kebutuhan penampilan dan penyimpanan citra. Proses ini menggunakan resolusi bit yang sama dengan citra masukan. Ragam teknik ekstraksi ciri menggunakan statistika citra meliputi ciri mean, median, mode, standard deviation, dispersi, skewness, kurtosis, dan momen kedua sampai momen keempat.

Gambar 5 Citra tester dan histogram: bridge, lena, tekstur D9, dan tekstur D90 untuk implementasi ekstraksi ciri berdasar histogram.

Gambar 6, Gambar 7 dan Gambar 8 menampilkan citra hasil pengolahan teknik ekstraksi ciri berdasar statistika citra masing-masing secara berurutan menggunakan jendela geser 3x3, 5x5 dan 7x7. Tata letak citra di masing-masing gambar, kiri ke kanan adalah citra bridge, lena, tekstur D9 dan tekstur D90, sementara atas ke bawah adalah ciri mean, median, mode, std*, dan dispersi* dengan simbol asterik * menyatakan negative citra hasil. Terlihat bahwa ciri mean dan median memberi kandungan frekuensi spasial (f_s) rendah citra, mode memberi f_s menengah yang tampak sebagai komponen f_s rendah dengan tepi yang lebih tegas. Std menghasilkan citra tepi yang tegas sementara dispersi memberi citra tepi yang sedikit lebih lembut. Citra (bridge dan D9) mengandung f_s tinggi dominan, sehingga piksel-piksel terjaring cenderung memiliki distribusi spasial histogram yang bervariasi pada simetri dan *flatness* distribusi histogram. Variasi simetri distribusi teramati melalui koefisien *skewness*, dan variasi *flatness* distribusi melalui koefisien *kurtosis*. Bingkai hitam yang terlihat pada citra keluaran disebabkan oleh penanganan batas citra menggunakan teknik zero padding. Bingkai ini terlihat semakin lebar pada ukuran jendela yang semakin besar. Salah satu cara untuk mengurangi kemunculan bingkai ini adalah dengan menerapkan teknik duplikasi piksel dan mirroring dalam padding batas citra.

6. Kesimpulan

Penelitian ini telah menerapkan teknik ekstraksi ciri berdasar statistika citra melalui jendela geser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri mean dan median memberi kandungan frekuensi spasial citra rendah, ciri mode memberi kandungan frekuensi rendah dengan penguatan tepi objek, ciri standar deviasi memberi citra tepi yang tegas, sementara ciri dispersi memberi citra tepi yang lembut.

Gambar 6. Citra hasil ekstraksi ciri statistika citra dengan jendela geser 3x3

Gambar 7. Citra hasil ekstraksi ciri statistika citra dengan jendela geser 5x5

Gambar 8. Citra hasil ekstraksi ciri statistika citra dengan jendela geser 7x7

Referensi

- [1] M. Iradat A., *Naskah Kuliah Teknik Pengolahan Citra Digital*, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia, 2020..
- [2] Susanto, A., *Naskah Kuliah Teknik Pengolahan Citra*, Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, 2004.
- [3] Jain, A. K., *Fundamentals of Digital Image Processing*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989.
- [4] Beyer, W. H., *CRC Standard Mathematical Tables*, 26th Edition, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, 1981.
- [5] Gonzalez, R. C., and Woods R. E., *Digital Image Processing, Global Edition*, Pearson, Hudson Steel, New York, 2018.
- [6] Soesianto, F., *Naskah Kuliah Metode Komputasi*, Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, 2004.
- [7] Standard Image Database <http://www.ess.ic.kanagawa-it.ac.jp/app_images_j.html>. (diakses tanggal 2 Desember 2021).